

EKO KIYIM: AFZALLIKLARI, EKO MATOLAR VA ULARNING BRENDLARI

Usanbayeva Nasiba Boboqulovna

Buxoro muhandislik texnologiya instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185005>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiatdan olinadigan tolalar yordamida kiyimlarning qay darajada eko kiyim darajasiga keltirish va bu kiyimlarning afzalliklari haqida

Kalit soʻzlar. Ijtimoiy omillar, eko zigʻir,eko kiyim, kenivir, eko teri,eko kiyimlar brendi.

Har qanday mahsulot ishlab chiqaruvchi ishlab chiqarishi toza boʻlmaydi, matolar ham bundan mustasno emas. Ularni ishlab chiqarish uchun pestitsidlar kerak boʻlib, ular kelajakdagi matolar, boʻyoqlar (koʻpincha ogʻir metallarni oʻz ichiga oladi) uchun oʻsimliklarni mato olish uchun ishlatiladi va koʻplab ishlab chiqaruvchilar matoning yongʻinga, dogʻlarga chidamliligini oshirish va gʻijimlar paydo boʻlishining oldini olish uchun kimyoviy qoplamalardan foydalanadilar. Qayta ishlash jarayoni murakkab kimyoviy reaksiyalarni ham talab qilishi mumkin. Masalan, viskoza sellyulozani matoga aylantirish uchun zaharli eritmadan foydalanishni talab qiladi.

"Eko" kiyimga nisbatan, uni ishlab chiqarish jarayonida atrof-muhitga zararni minimallashtirilganligini anglatadi. Yaʼni fabrikada tikilgan paxta koʻylak ekologik toza emas, chunki paxta ishlab chiqarish juda koʻp suv va kimyoviy moddalarni talab qiladi. Neft asosidagi poliester ishlab chiqarishning oʻzi yuqori uglerod iziga ega yaʼni u atrof-muhitni ifloslantiradi.

Nega hamma kiyimlarni ekologik toza qilib boʻlmaydi?

Ekologik kiyim ishlab chiqarish texnologiyalari tashqi muhitga taʼsir qiluvchi murakkab ishlov berishni talab qiladi. Yana bir narsa shundaki, bu taʼsir darajasi turli matolar uchun farq qiladi.

Soʻnggi paytlarda zigʻir matosi "barqaror modda"ga aylanmoqda va ekologik toza kiyim ishlab chiqarishda keng qoʻllanilmoqda. Va buning uchun yaxshi sabablar bor. Yuzlab yillar davomida zigʻir kiyimi butun dunyoda boʻylab chidamliligi bilan mashhur. Bu nafas oladigan, bardoshli, oson changni yutish, mikroblarga qarshi, kuyalarga chidamli va salqin (chunki u yozda tana haroratini pasaytiradi, paxtadan farqli oʻlaroq) mato.

Ehtimol, bu sayyoradagi eng koʻp qirrali oʻsimlik. Kanop – bu sizni oziqlantiradigan, kiyintiradigan, uyingizni quradigan va tabiiy goʻzallik mahsulotlari bilan taʼminlaydigan yagona oʻsimlikdir.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Kanop ekologik toza kiyimlarni tayyorlash uchun ham ideal. Bu nafas oladigan, iliq, namlikni yutuvchi, antibakterial, biologik parchalanadigan va juda bardoshli mato bo'lib, kiyganda va yuvilgandan keyin yumshoqroq bo'ladi.

Kanop yetishtirish ko'p suv talab qilmaydi va o'simlikning o'zi esa paxtaga qaraganda gektariga to'rt-besh barobar ko'p tola hosil olinishi mumkin. Aslida, kanop o'sadigan tuproqni o'g'itlaydi va to'ydiradi va boshqa ko'plab o'stirilgan o'simliklar kabi undan ozuqa moddalarni talab qilmaydi.

Paxta tabiiy ravishda biologik parchalanadigan tola bo'lsa-da, uning ishlab chiqarilishi atrof-muhitga eng zararli hisoblanadi. Paxta sanoati jahon insektitsidlarining 25% va pestitsidlarning 10% dan foydalanadi.

Paxta ekinlarini yetishtirish katta miqdorda suv talab qiladi, bu esa o'z navbatida atrof-muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Alternativ yetishtirish texnologiyasi atrof-muhitga zararli ta'sirini sezilarli darajada kamaytiradigan organik paxta taklif qilishi mumkin. U zaharli pestitsidlar, sintetik o'g'itlar va urug'larning genetik modifikatsiyasini o'z ichiga olmaydi.

Bambuk mato - bambukdan tayyorlangan tabiiy viskoza. Ushbu matodan tikilgan eko kiyim ipaksimon tuzilishga ega, nihoyatda bardoshli, biologik parchalanadigan va namlikka chidamli xususiyatlarga ega. Bambuk etishtirish juda kam suv talab qiladi va o'g'itlar yoki pestitsidlardan foydalanishni talab qilmaydi. Ammo yomon tomoni ham bor. Bambuk tolalarini matoga aylantirish jarayonining o'zi kimyoviy jihatdan intensiv bo'lib, katta miqdordagi chiqindilarni ishlab chiqaradi. Bu bambuk viskozani birinchi qarashda ko'rinadiganidan ancha kamroq ekologik toza qiladi.

Haqiqiy teri, haqiqatan ham ekologik jihatdan toza bo'lsa-da, hayvonlardan olinganligi sababli ko'pincha "barqaror moda" tomonidan rad etiladi. Bundan tashqari, tabiiy terini qayta ishlash va ko'nlash jarayoni juda zaharli hisoblanadi. Eko teri butunlay ekologik mahsulot bo'lib, uni ishlab chiqarishda kimyoviy moddalardan foydalanish kamayadi va cheklanadi. Tashqi tomondan, u tabiiydan deyarli farq qilmaydi. Bundan tashqari, undan tikilgan ekologik toza kiyimlar ancha arzon.

Mexanik xususiyatlariga ko'ra, eko teri sintetik teri bilan solishtirish mumkin. U namlikka chidamli, egiluvchan, elastik va -20°C dan past haroratlarda 80 000 dan ortiq egilishga bardosh bera oladi. Matoning qarshiligi va chidamliligi uni hatto ekstremal iqlim sharoitida ham ishlatilishiga imkon beradi.

Jun butunlay tabiiy, qayta tiklanadigan toladir. Qo'ylar o'simlik uglerodini iste'mol qiladi va uni junga aylantiradi. Jun vaznining 50% ni sof organik uglerod

tashkil qiladi. Junli eko-kiyimlarning xizmat qilish muddati uzoq bo'lib, uni past haroratlarda yuvish zarurati atrof-muhitga kamroq ta'sir qiladi.

Sintetik jundan farqli o'laroq, eko-jun kiyimlari "nafas oladi" va tana haroratining o'zgarishiga javob berish qobiliyatiga ega, yozda salqin, qishda esa issiq bo'ladi. Jun qayta ishlash oson va asosan bo'yashga chidamli.

Agar siz "barqaror moda" tarafdori bo'lsangiz ("tezkor moda"dan farqli ravishda atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirishga va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga qaratilgan sanoat) va yetarli moliyaviy resurslarga ega bo'lsangiz, mashhur eko kiyim brendlarini ko'rib chiqing. Emma Uotson "yashil" brend "barqaror moda"ning pioneri hisoblanadi. Yigirma yildan ortiq vaqt davomida "PeopleTree" brendi barqaror moda to'plamlarini ishlab chiqarish uchun "FairTrade" hunarmandlari va fermerlari bilan hamkorlik qiladi.

"PeopleTree" brendi oddiy va tushunarli qadriyatlarga asoslangan chiroyli tasvirlarni yaratadi: odamlar, sayyora va ekologiya. Ekologik kiyimlarni organik paxta va ekologik toza materiallardan qo'lda ishlov beradi.

"TWO THIRDDS" o'zining "tabiat - bu sovg'a" degan asosiy g'oyasiga ega. Brend yevropaning San-Sebastyanida (Ispaniya) tashkil etilgan bo'lib, u bu yerning madaniyati va dengiz bo'yidagi modalardan ilhomlangan.

Brend Evropada ishlab chiqarishning organik va ekologik toza mahsulotlariga ixtisoslashgan. Ekologik kiyimlar to'plami jinsi kurtkalardan va barcha turdagi aksessuarlardan iborat.

ARMEDANGELS - ushbu nemis brendi universal ekologik kompaniya hisoblanadi. Ular nafaqat zamonaviy organik ekologik kiyimlarni sotadilar, balki bir nechta ekologik dasturlarni ham amalga oshiradilar. Masalan, zaharli ishlab chiqarishini o'zgartirishga qaratilgan InnovationDetoxDenim.

ARMEDANGELS asalarilarni saqlash va himoya qilishda faol ishtirok etadi. Zero, bu hasharotlar nafaqat asal beradi, balki paxta yetishtirish uchun ham zarurdir.

Goat Organic Apparel shiori - "bemanilik yo'q, faqat halol va organik kiyim". Brend Amsterdamda tashkil etilgan va iflos kiyim sanoati muammosini innovatsion usullar bilan hal qiladi. Ularning maqsadi "barqaror moda" va eko kiyimning changli havoga ta'sirini bartaraf etishdir. Goat Organic Apparel oddiy va foydalanuvchilar uchun qulay dizaynni taklif etadi.

Matt&Nat brend asoschilari o'zlarining ishlab chiqargan qat'iy va zamonaviy vegan eko kiyimlari orqali tabiatga va atrofdagi dunyoga muhabbatlarini aks ettirishga intilishadi. Asosan, Matt & Nat o'zining chiroyli va sodda dizaynerlik sumkalari bilan mashhur bo'lib, ularni turli shakllarda ishlab chiqaradilar. Mahsulotlar to'plami juda katta, u belbog'li sumkalar va hatto itlar uchun

sumkaldan iborat kolleksiyadir. Brend o'zining poyabzal va turli aksessuarlarga ham ega.

SMART GUESS ECO to'plami ishlab chiqarish resurslarini optimallashtirish nuqtai nazaridan ekologik toza materiallardan yaratilgan ayollar, erkaklar va bolalar kiyimlari liniyalarini birlashtiradi. Brendning ekokollektsiyasiga pestitsidlarsiz yetishtirilgan organik paxtadan tayyorlangan kiyimlar, tabiiy kanop, qayta ishlangan plastik idishlardan tayyorlangan materiallar, to'qimachilik sanoati chiqindilari va chiqindilaridan olingan qayta ishlangan paxta, eko-denim kiradi. Bunday modellar maxsus SMART GUESS ECO yorlig'i bilan belgilanadi. Ayni paytda ekomodellar GuessJeans erkaklar va ayollar kolleksiyasi assortimentining 50% dan ortig'ini va bolalar kolleksiyasining 30% dan ortig'ini tashkil qiladi.

